

Caracterización física, química, de queso tipo panela adicionado con omega-3 e inulina

Z. Terrero Jimenez¹, E. Paz-Gamboa^{1*}, J. M. Juárez-Barrientos², M.A. Vivar Vera¹, A. Pérez-Silva¹.

¹Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Coordinación de Posgrado e Investigación. Calzada. Dr. Víctor Bravo Ahuja Num. 561, Col. Predio el Paraíso, C.P. 68350, Sn. Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

²Universidad del Papaloapan Campus Loma Bonita, Loma Bonita, Oaxaca, México

[*ernestina_paz@hotmail.com](mailto:ernestina_paz@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se elaboraron quesos tipo panela al 2% de grasa, se adicionó a los quesos inulina (1, 3 y 5%) y omega-3 (0.05, 0.25 y 0.5%). El pH, sinéresis, rendimiento, composición químico proximal y perfil de textura se evaluaron en quesos almacenados a 4 ± 2 °C durante 15 días. Los resultados se analizaron mediante análisis de varianza de una vía y prueba de comparación de medias utilizando el método de Fisher con un nivel de significancia de $p < 0.01$ y matrices de correlación de $p < 0.05$ (estadística 7.1). Los resultados mostraron que la adición de inulina disminuyó significativamente el porcentaje de humedad ($R = -0.73$), sinéresis ($R = -0.67$), dureza ($R = -0.61$), y aumentó el porcentaje de rendimiento ($R = 0.60$). El pH se mantuvo en un rango de 6-5 durante los 15 días. Los tratamientos adicionados con 3 y 5% de inulina con 0.25 y 0.50% de omega-3 mostraron mejores atributos texturales y de sinéresis significativos respecto al control.

Palabras clave: Queso tipo panela, omega-3, inulina, ultrasonicación.

Abstract

Panela type cheeses were made at 2% fat, inulin (1, 3 and 5%) and omega-3 (0.05, 0.25 and 0.5%) were added to the cheeses. The pH, syneresis, yield, proximal chemical composition and texture profile were evaluated in cheeses stored at 4 ± 2 °C for 15 days. Results were analyzed by one-way analysis of variance and means comparison test using Fisher's method with a significance level of $p < 0.01$ and correlation matrices of $p < 0.05$ (statistic 7.1). The results showed that the addition of inulin significantly decreased the percentage of moisture ($R = -0.73$), syneresis ($R = -0.67$), hardness ($R = -0.61$), and increased the percentage of yield ($R = 0.60$). The pH was kept in a range of 6-5 during the 15 days. The treatments added with 3 and 5% of inulin with 0.25 and 0.50% of omega-3 showed better textural attributes and significant syneresis compared to the control.

Key words: Panela type cheese, omega-3, inulin, ultrasonication.

Introducción

El queso panela es muy popular ya que es suave, bajo en sales y bajo en contenido de grasas, es considerado como saludable. Debido a su elevado contenido de humedad tiene una gran tendencia a la Sinéresis [1]. El queso panela es un buen vehículo para la adición de ingredientes funcionales esto es para satisfacer las necesidades actuales de los consumidores que buscan alimentos que promuevan beneficios más allá de la nutrición básica. Se han estudiado algunos ingredientes por su funcionalidad en la prevención de enfermedades, como la inulina (es un prebiótico comúnmente utilizado en alimentos por su capacidad de retención de agua, también se utiliza como sustituto de grasas, modificador de textura y se ha utilizado debido a su potencial beneficioso para la salud como el cáncer de colon [2]. La inulina es un fructano que no tiene sabor y es capaz de mejorar la estabilidad de las emulsiones. Contiene enlaces glucosídicos de β (2-1) fructosil-fructosa) [3]. otro ingrediente funcional son los ácidos grasos omega-3 (son ácidos grasos esenciales para el ser humano debido a que carecemos de las enzimas necesarias para biosintetizarlos y por lo tanto son aportados por la dieta) ofrece beneficios para la salud incluyendo mejorar el sistema inmunológico y generar bienestar, previniendo enfermedades como problemas

cardiovasculares, diabetes, colesterol, enfermedad de Alzheimer [4]. Sin embargo, adicionar ingredientes funcionales en este caso ácidos grasos omega-3 a la matriz alimentaria es un proceso difícil, por lo que se requiere de tecnologías como la ultrasonificación. Esta tecnología es un método adecuado para adicionar omega-3 en los quesos, se trata de inducir efectos mecánicos, químicos y bioquímicos en líquidos a través de la producción y posterior colapso de burbujas de cavitación. Si la frecuencia del sonido aplicada es de suficiente intensidad, se producen vacíos dentro del líquido que se conocen como cavidades. A medida que estas cavidades crecen, eventualmente se vuelven inestables y colapsan liberando altas temperaturas y presiones a escala microscópica. Es este colapso cavitacional el que genera la energía para varios efectos observados durante el procesamiento de alimentos, como la reducción del tamaño de los glóbulos de grasa y una mayor homogeneidad de los líquidos [5]. El objetivo de este estudio es evaluar las propiedades físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales de queso tipo panela adicionado con inulina y omega-3.

Metodología

Materiales

La leche fue obtenida del rancho Santa María de Guadalupe, Palmilla, Tuxtepec. Se utilizó una mezcla de ácidos grasos omega-3 de aceite de salmón noruego de marca comercial All Nature con un contenido de 0.29 g de ácido eicosapentaenoico (EPA), 0.20 g de ácido docosahexaenoico (DHA), 0.02 g de ácido docosapentaenoico (DPA) y 0.01 g de proteína. La inulina de agave orgánico, sabor natural fue adquirida de la marca enature.

Elaboración de queso panela

Se determinó el análisis fisicoquímico de la leche [6]: proteínas 41 g/L, grasa 40 g/L, acidez 1.38 g/L, densidad 1.03 g/ml y pH de 6.42. La leche fue calentada a 45 °C y descremada utilizando una descremadora de la marca ELECREM con una capacidad de 10 L hasta alcanzar el 2% de grasa. Se pasteurizó a 63 °C/30 min y se adicionó inulina a diferentes concentraciones (1, 3, y 5%). Se adicionó Omega-3 a concentraciones de 0.05, 0.25 y 0.50% es decir 1, 5 y 10 mL en 200 mL de leche pasteurizada y descremada a una temperatura de 29 °C. Las muestras se sometieron a ultrasonificación con las siguientes características, se utilizó un ultrasonido marca Hielscher UP400 St (Hielscher Ultrasonics Alemania) equipado con un sonotrodo de titanio S24d40 (diámetro de punta de 40 mm), usando una amplitud de 100%, una potencia de 186 W y un tiempo de 5 min, cabe mencionar que cada tratamiento fue puesto en un baño de hielo ya que la ultrasonificación genera calor y esto podría provocar una oxidación lipídica. Las muestras fueron observadas en un microscopio óptico (LEICA, DM750P). Una vez obtenida la leche enriquecida se adicionó CaCl₂ (20 g/100 L de leche) a 43 °C, se atemperó a 37 °C, se obtuvieron lotes de 2 L de leche en tinas de acero inoxidable. se adicionó el cuajo marca CUAMEX (15 mL/100 L) y se mantuvo en reposo por 30 min. Cuando la cuajada estuvo firme, se cortó de manera horizontal y después verticalmente para obtener cubos de aproximadamente 1 cm², la cuajada se agitó por 5 min, posteriormente se calentó a 39 °C incrementando 1 °C por cada min, se agitó lentamente y se desueró las ¾ partes del suero obtenido, una vez desuerada la cuajada, se adicionó NaCl (8 g de sal/ L de leche), se mezcló perfectamente y se sometió a un moldeado y refrigerado durante 2 h, posterior a este tiempo se volteó la cuajada y se refrigeró (4 °C ± 1 °C) durante 24 h [7].

Análisis químicos de los quesos tipo panela

Las muestras de queso tipo panela fueron analizadas por triplicado. Se determinó el contenido de humedad y el contenido de cenizas [8]. Se midió el contenido de grasa a través del método de Gerber [9]; y proteína total mediante el método Kjeldahl [10]. El contenido de carbohidratos se determinó por diferencia de los demás componentes.

Análisis de perfil de textura de los quesos tipo panela

Se realizó el análisis de perfil de textura (PT) de las muestras de quesos tipo panela (en el día 1 y 15) utilizando un texturómetro (TA-Xt plus, Stable Microsystems Inc., Reino Unido). Los parámetros evaluados del perfil de textura fueron: dureza, cohesividad, adhesividad y gomosidad en muestras cilíndricas de queso de 2.5 cm de diámetro y 2 cm de altura. Las pruebas se llevaron a cabo a una velocidad de 10 mm/s y una distancia de penetración de 10 mm. Utilizando un cilindro de 5 mm de diámetro y una celda de carga de 5 kg.

Análisis de sinéresis, rendimiento y pH de los quesos tipo panela

Para la determinación de rendimiento se pesaron los quesos fuera del empaque colocándolas a una balanza granataria, también se pesó el suero liberado, hasta los 15 días, para obtener la liberación de suero durante el periodo de almacenamiento (sinéresis). Se utilizó un potenciómetro para la determinación de pH (se analizó en los días 1, 7 y 15).

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza de una vía y la prueba de comparación de medias mediante el método de Fisher con un nivel de significancia de $p < 0.01$, y matrices de correlación de $p < 0.05$, empleando el software estadístico statistica v.7.1.

Resultados y discusión

Microscopía óptica de leche al 2% de grasa

De acuerdo con lo observado en las figuras 1A los glóbulos de grasa tienden a ser de un tamaño mayor ya que no es sometido a ultrasonificación, pero al someterse a ultrasonificación (figuras 1B) se observa una reducción de tamaño de los glóbulos de grasa, esto es debido a la variación de presión provocada por las ondas de sonido en la leche (conocido como cavitación acústica), lo que provoca una implosión y disminución del tamaño de las gotas [11]. [12] describe la emulsión ultrasónica como un proceso en dos pasos: en el primer paso, la turbulencia causada por la vibración mecánica conduce a la erupción de las gotas de la fase dispersa en la fase continua y el segundo paso consiste en la ruptura de las gotas a través de las fuerzas de corte generadas por cavitación en la interfaz.

Figura 1A

Figura 1B

Micrografía de leche de vaca al 2% de grasa sin ultrasonificación (figura 2A) y con ultrasonificación (Figura 2B). A una resolución de 63X.

Análisis químico del queso tipo panela

La composición química de los quesos elaborados se muestra en la tabla 2. Se encontró diferencia significativa ($p < 0.01$) en el contenido de humedad, grasa y proteína. En el contenido de humedad se observó que el incremento de la concentración de inulina favoreció la disminución del porcentaje de humedad en el queso desde un 66.75-54.75% con respecto al control con una correlación de $R = -0.73$. como se aprecia en la tabla 1, ésta disminución del porcentaje de humedad se debe al aumento proporcional del contenido total de sólidos en el queso y debido a su naturaleza higroscópica la inulina absorbió la humedad del queso [13]. En cuanto al contenido de grasa se encontró que el aumento de la concentración de omega-3 favoreció el incremento significativamente el contenido de grasas con respecto al control, obteniéndose valores entre 7 y 10% aproximadamente como se muestra en la tabla 2 con una correlación de $R = 0.86$ (tabla 1). En cuanto a proteínas la tabla 1 muestra un aumento significativo al aumentar la concentración de omega-3 con una correlación de $R = 0.59$, este aumento podría deberse al contenido de proteínas de la mezcla de omega-3 utilizada y a la disminución del porcentaje de humedad con una correlación de $R = -0.80$. (tabla 1). La adición de inulina al 3 y 5% incrementó significativamente el porcentaje de carbohidratos totales con respecto al control (tabla 2), con una correlación significativa de $R = 0.94$ (tabla 1). Los valores obtenidos fueron similares comparados a la norma COFOCALEC [14], sin embargo, en el porcentaje de grasa la norma marca 20.13 g [15], los resultados obtenidos fueron menores, esto quiere decir que los quesos tipo panela se consideran reducidos en grasa.

Tabla 1. Correlación de datos entre los resultados obtenidos de las distintas pruebas de análisis.

V	%H	%C	%G	%P	%CT	DU	CO	AD	GO	pH	%S	%R
[I]	-0.73	-0.30	-0.38	0.32	0.94	-0.61	-0.15	-0.25	0.08	-0.34	-0.67	0.60
[O]	-0.50	-0.28	0.86	0.59	0.03	-0.48	-0.51	0.08	-0.51	-0.38	-0.16	0.50
%H	1.00	0.18	-0.47	-0.80	-0.75	0.82	0.53	0.38	0.29	0.55	0.48	-0.79
%C		1.00	-0.37	0	-0.40	0.20	0.05	-0.22	0.04	-0.08	0.29	-0.33
%G			1.00	0.47	0.02	-0.37	-0.46	-0.05	-0.54	-0.25	-0.05	0.55
%P				1.00	0.27	-0.75	-0.69	-0.16	-0.43	-0.64	-0.33	0.59
%CT					1.00	-0.57	-0.125	-0.37	-0.08	-0.26	-0.57	0.60
DU						1.00	0.82	0.14	0.53	0.80	0.66	-0.80
CO							1.00	-0.04	0.82	0.82	0.52	-0.67
AD								1.00	-0.07	0.02	-0.14	-0.10
GO									1.00	0.60	0.20	-0.42
pH										1.00	0.66	-0.54
%S											1.00	-0.32
%R												1.00

Los resultados en negritas muestran una correlación significativa de $p < 0.05$. V= variables, [I]= diferentes concentraciones de inulina, [O]= diferentes concentraciones de omega-3, %H= porcentaje de humedad, %C= porcentaje de cenizas, %G= porcentaje de grasa, %CT= porcentaje de carbohidratos, DU= dureza, CO= cohesividad, AD= adhesividad, GO= gomosis, %S= porcentaje de sinéresis y %R= porcentaje de rendimiento.

Tabla 2. Composición química proximal de los quesos tipo panela elaborados al 2% de grasa en leche

Tratamientos	%H	%C	%G	%P	%CT
T1 _C	66.75±0.32 ^a	3.94±0.48 ^{abc}	7.97±0.06 ^{ab}	20.43±0.40 ^a	0.91±0.63 ^{ab}
T2 _{IN1%}	65.20±0.55 ^b	4.39±0.06 ^{ab}	8.00±0.00 ^{ab}	20.93±0.41 ^{ab}	1.56±0.19 ^{bcd}
T3 _{IN1%-0.05%O}	65.02±0.56 ^b	3.73±0.02 ^{abc}	9.00±0.00 ^c	21.06±0.63 ^{ab}	1.19±0.13 ^{abc}
T4 _{IN1%-0.25%O}	64.16±0.20 ^{bc}	3.59±0.06 ^{abc}	9.43±0.12 ^{cd}	20.92±0.39 ^{ab}	1.89±0.20 ^{bcdde}
T5 _{IN1%-0.50%O}	63.32±0.33 ^{cd}	3.20±1.39 ^c	9.6±0.29 ^d	21.57±0.32 ^{bc}	2.23±1.13 ^{cde}
T6 _{IN3%}	63.44±0.52 ^{cd}	4.20±0.30 ^{ab}	7.93±0.11 ^{ab}	21.82±0.72 ^{bc}	2.60±0.70 ^{de}
T7 _{IN3%-0.05%O}	62.84±0.70 ^{de}	3.81±0.12 ^{abc}	8.00±0.00 ^{ab}	22.59±0.04 ^{cd}	2.76±0.77 ^{de}
T8 _{IN3%-0.25%O}	62.14±0.88 ^e	3.47±0.15 ^{bc}	8.33±0.29 ^b	22.94±0.38 ^{de}	3.11±0.76 ^e
T9 _{IN3%-0.50%O}	60.60±0.14 ^f	3.62±0.09 ^{abc}	9.33±0.29 ^{cd}	23.73±0.39 ^{ef}	2.71±0.41 ^{de}
T10 _{IN5%}	60.86±0.64 ^f	3.67±0.21 ^{abc}	7.67±0.58 ^a	21.67±0.87 ^{bc}	6.13±0.82 ^f
T11 _{IN5%-0.05%O}	58.58±0.33 ^g	3.66±0.31 ^{abc}	8.00±0.00 ^{ab}	23.79±0.17 ^{df}	5.97±0.28 ^f
T12 _{IN5%-0.25%O}	57.14±0.52 ^h	3.82±0.67 ^{abc}	9.33±0.29 ^{cd}	24.00±0.27 ^{fg}	5.71±0.63 ^f
T13 _{IN5%-0.50%O}	54.75±0.21 ⁱ	4.53±0.13 ^{abc}	10.33±0.29 ^e	24.84±0.60 ^{gh}	6.54±0.39 ^f
T14 _{0.05%O}	64.79±0.88 ^b	4.31±0.34 ^{ab}	8.00±0.00 ^{ab}	22.12±0.32 ^{cd}	0.78±0.27 ^{ab}
T15 _{0.25%O}	62.04±0.36 ^e	4.48±0.20 ^a	8.97±0.06 ^c	23.84±0.32 ^{efg}	0.66±0.27 ^{ab}
T16 _{0.50%O}	60.31±0.42 ^f	4.09±0.13 ^{abc}	9.83±0.29 ^{de}	25.51±0.46 ^h	0.25±0.16 ^a

Los valores representan la media de tres determinaciones ± desviación estándar. Las letras minúsculas diferentes de la misma columna indican diferencia estadística significativa ($p < 0.01$). %H=porcentaje de humedad, %C=porcentaje de cenizas, %G=porcentaje de grasa, %P=porcentaje de proteínas, %CT=porcentaje de carbohidratos totales, C= control, IN=inulina, O=omega-3.

Análisis de perfil de textura de los quesos tipo panela elaborados

Los resultados en cuanto a Dureza y Cohesividad se muestran en la tabla 3A, se observa que los quesos que contenían inulina a partir del 1% y omega-3 al 0.05% fueron significativamente menos duros con respecto al control, la dureza disminuyó desde un 7.50-2.26 N, es decir al aumentar la concentración de inulina la dureza disminuyó con una correlación de $R=-0.61$ (tabla 1), ésta disminución de dureza se debe a que las cadenas de la inulina forman microcristales cuando se mezclan con leche interactuando entre si y formando pequeños agregados en la fase acuosa provocando una textura suave y cremosa [16]. Comparando los resultados con Borges et al. [17] ellos elaboraron queso fresco de leche de oveja semidescremada (SSC) y semidescremada con inulina al 5% (SSCI), obtuvieron una dureza de 11.99 N (SSC) y 8.17 N (SSCI) los resultados no fueron similares, pero sí tuvieron la misma tendencia a la disminución. En el trabajo de Juan et al. [18] obtuvieron una disminución en la dureza de 4.85-4.63 N en quesos frescos reducidos en grasas y adicionado con inulina al 5%. Después de 15 días de almacenamiento la dureza aumentó en los quesos elaborados, debido al incremento del porcentaje de sinéresis como se observa en la tabla de correlación a una $R= 0.66$. La cohesividad disminuyó significativamente con respecto al control en los tratamientos adicionados a partir de inulina al 1% y omega-3 al 0.05% (tabla 3A), en la correlación se muestra que esta disminución se debe al aumento de la concentración de omega-3 en los quesos donde $R=-0.51$ (tabla 1), comparando los resultados con Lobato et al. [19] ellos elaboraron un queso tipo panela adicionado con aceite de canola, tuvieron como resultados una disminución en la cohesividad de 0.8-0.5. En el día 15 no se encontraron diferencia estadística significativas con respecto al control. En cuanto a la tabla 3B se observa que la adhesividad en los 15 tratamientos no tuvo diferencias estadísticas significativas respecto al control (T1), sin embargo, los valores negativos indican que el queso en el primer día es adhesivo, esto quiere decir que se pegará al paladar del consumidor al momento de consumirlo. La gomosidad se vio afectada por la concentración de omega-3 con una correlación significativa de $R=-0.51$ (tabla 1).

Tabla 3A. Perfil de textura en los quesos tipo panela al 2% de grasa en leche en el día 1 y día 15 (dureza y cohesividad).

Tratamientos	Dureza[N]		Cohesividad	
	Día 1	Día 15	Día 1	Día 15
T1 _C	7.50±1.81 ^{aB}	18.97±2.48 ^{aA}	0.44±0.12 ^{aA}	0.58±0.12 ^{abA}
T2 _{IN1%}	7.25±1.08 ^{abB}	18.24±0.64 ^{abA}	0.40±0.06 ^{abB}	0.57±0.08 ^{abA}
T3 _{IN1%-0.05%O}	5.54±1.23 ^{cB}	12.32±1.70 ^{defA}	0.19±0.06 ^{bcdeB}	0.61±0.11 ^{abA}
T4 _{IN1%-0.25%O}	4.59±0.69 ^{cdeB}	15.29±1.84 ^{bcdA}	0.18±0.03 ^{bcdeB}	0.61±0.14 ^{abA}
T5 _{IN1%-0.50%O}	4.24±0.11 ^{defB}	11.77±1.33 ^{efA}	0.23±0.01 ^{bcdB}	0.58±0.07 ^{abA}
T6 _{IN3%}	4.23±0.77 ^{defB}	17.22±1.16 ^{abA}	0.25±0.04 ^{bB}	0.53±0.02 ^{abA}
T7 _{IN3%-0.05%O}	3.59±0.75 ^{efB}	7.54±1.43 ^{gA}	0.16±0.03 ^{bcdefB}	0.47±0.07 ^{aA}
T8 _{IN3%-0.25%O}	3.43±1.70 ^{efB}	15.61±3.74 ^{bcdA}	0.23±0.07 ^{bcB}	0.63±0.14 ^{abA}
T9 _{IN3%-0.50%O}	3.49±1.04 ^{fB}	17.54±0.74 ^{abA}	0.13±0.04 ^{defB}	0.62±0.09 ^{abA}
T10 _{IN5%}	3.36±0.72 ^{fB}	15.49±2.03 ^{bcdA}	0.21±0.03 ^{bcdeB}	0.59±0.06 ^{abA}
T11 _{IN5%-0.05%O}	3.02±0.90 ^{fgB}	13.15±2.55 ^{cdeA}	0.15±0.03 ^{cdefB}	0.62±0.12 ^{abA}
T12 _{IN5%-0.25%O}	2.50±2.74 ^{gB}	7.93±0.77 ^{gA}	0.23±0.10 ^{bcdB}	0.50±0.10 ^{abA}
T13 _{IN5%-0.50%O}	2.26±0.20 ^{gB}	8.18±0.97 ^{gA}	0.11±0.01 ^{efB}	0.46±0.03 ^{aA}
T14 _{0.05%O}	4.29±1.04 ^{defB}	16.09±1.80 ^{abcA}	0.14±0.03 ^{cdefB}	0.59±0.06 ^{abA}
T15 _{0.25%O}	3.49±0.83 ^{efB}	9.10±0.318 ^{fgA}	0.11±0.03 ^{efB}	0.46±0.02 ^{aA}
T16 _{0.50%O}	2.64±0.91 ^{gB}	12.92±1.10 ^{cdeA}	0.07±0.03 ^{fB}	0.59±0.11 ^{abA}

Los valores obtenidos representan la media de cuatro determinaciones ± desviación estándar. Las letras minúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa entre la misma columna ($p<0.01$). Las letras mayúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa entre columnas de la misma propiedad ($p<0.01$). C: Control, IN=inulina, O=Omega-3.

Tabla 3B. Perfil de textura en los quesos tipo panela al 2% de grasa en leche en el día 1 y día 15 (adhesividad y gomosidad).

Tratamientos	Adhesividad[N]		Gomosidad [N]	
	Día 1	Día 15	Día 1	Día 15
T1 _C	-0.02±0.02 ^{abA}	-0.11±0.07 ^{abA}	3.89±0.68 ^{abB}	10.98±1.86 ^{abA}
T2 _{IN1%}	-0.05±0.02 ^{abA}	-0.13±0.07 ^{abcB}	3.42±0.26 ^{abB}	10.45±1.46 ^{abA}
T3 _{IN1%-0.05%O}	-0.02±0.01 ^{abA}	-0.07±0.05 ^{aA}	2.08±0.70 ^{cdeB}	7.99±0.56 ^{cdA}
T4 _{IN1%-0.25%O}	-0.03±0.01 ^{abA}	-0.15±0.11 ^{abcA}	1.85±0.24 ^{cdeB}	9.46 ±2.96 ^{abcA}
T5 _{IN1%-0.50%O}	-0.03±0.02 ^{abA}	-0.15±0.04 ^{abcB}	2.04±0.13 ^{cdeB}	6.76±0.27 ^{dA}
T6 _{IN3%}	-0.04±0.02 ^{abA}	-0.20±0.06 ^{bcB}	2.32±0.12 ^{cdeB}	9.09±0.74 ^{bcA}
T7 _{IN3%-0.05%O}	-0.01±0.02 ^{abA}	-0.08±0.05 ^{abA}	2.08±0.47 ^{cdeB}	3.45±0.38 ^{eA}
T8 _{IN3%-0.25%O}	-0.02±0.03 ^{abA}	-0.12±0.04 ^{abcB}	3.43±0.73 ^{abB}	9.46 ±0.80 ^{abcA}
T9 _{IN3%-0.50%O}	-0.01±0.01 ^{bA}	-0.08±0.02 ^{abB}	2.12±0.44 ^{cdeB}	11.38±1.21 ^{aA}
T10 _{IN5%}	-0.04±0.03 ^{abA}	-0.24±0.12 ^{cB}	2.69±0.30 ^{bcB}	9.18±0.48 ^{bcA}
T11 _{IN5%-0.05%O}	-0.04±0.03 ^{abA}	-0.11±0.10 ^{abA}	2.32±0.37 ^{cdeB}	7.99±0.65 ^{cdA}
T12 _{IN5%-0.25%O}	-0.05±0.03 ^{abA}	-0.07±0.03 ^{aA}	3.38±1.16 ^{abA}	3.93±0.50 ^{eA}
T13 _{IN5%-0.50%O}	-0.05±0.02 ^{aA}	-0.17±0.07 ^{abcB}	1.66±0.33 ^{deB}	3.79±0.51 ^{eA}
T14 _{0.05%O}	-0.04±0.03 ^{abA}	-0.05±0.02 ^{aA}	2.55±0.57 ^{bcdB}	9.50±1.03 ^{abcA}
T15 _{0.25%O}	-0.04±0.02 ^{abA}	-0.13±0.06 ^{abcB}	1.79±0.31 ^{cdeB}	4.24±0.32 ^{eA}
T16 _{0.50%O}	-0.03±0.03 ^{abA}	-0.07±0.03 ^{aA}	1.32±0.60 ^{eB}	7.59±0.88 ^{cdA}

Los valores obtenidos representan la media de cuatro determinaciones ± desviación estándar. Las letras minúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa entre la misma columna (p<0.01). Las letras mayúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa entre columnas de la misma propiedad (p<0.01). C: Control, IN=inulina, O=Omega-3.

Análisis de pH, sinéresis y rendimiento.

En la tabla 4 se observa el comportamiento del pH, % de sinéresis y % rendimiento en el día 1 y a los 15 días de almacenamiento. En relación al pH, este se mantuvo en un rango de 6-5, se encontró diferencia significativa entre los tratamientos, con respecto al control, sin embargo, la adición de inulina y omega-3 no tienen efecto significativo sobre el pH. En cuanto al porcentaje de sinéresis se observa que a partir del 1% de inulina y omega-3 al 0.05% tuvieron diferencias estadísticas significativas con respecto al control con un porcentaje de sinéresis de 6-1 aproximadamente, esta disminución se debe a la adición de inulina en los quesos con una correlación de R=-0.67 a mayor concentración de inulina la sinéresis disminuye (tabla 1). También se observa una correlación significativa de la dureza-sinéresis de R=0.66, lo cual corrobora que el incremento de sinéresis tiende a generar quesos más duros debido a la consecutiva pérdida de suero. En relación al porcentaje de rendimiento se observa en el día 1, que la adición del 1% y 3% de inulina sin omega-3, no incrementa el rendimiento en relación al control, sin embargo el resto de los tratamientos presentaron diferencias estadísticas significativas con respecto al control, incrementándose el rendimiento en un rango de 24 a 28%, debido a la adición de inulina en los quesos con una correlación de R=0.60 a mayor concentración de inulina, mayor es el porcentaje de rendimiento (tabla 1), sin embargo después de 15 días disminuye significativamente con respecto al día 1, esto es debido a la pérdida de suero durante su almacenamiento a una R=-0.79 (tabla 1), favoreciéndose el rendimiento por la adición de inulina y omega-3 a los 15 días de almacenamiento en relación al control. Los resultados fueron similares a lo reportado por Ochoa-flores et al. [20], ellos elaboraron quesos frescos con diferentes concentraciones de estabilizadores, como resultados obtuvieron que los quesos con mayor rendimiento fueron los elaborados con carragenina al 0.075% (rendimiento=21.64%), y con el menor contenido de sinéresis fue, pectina al 0.075% (sinéresis=10.09%).

Tabla 4. Resultados de pH, porcentaje de sinéresis (%R) y porcentaje de rendimiento (%S) de los quesos tipo panela al 2% de grasa en leche durante un periodo de almacenamiento de 1 y 15 días (d)

Tratamientos	pH		%S		%R	
	d 1	d 15	d 1	d 15	d 1	d 15
T1 _C	6.23±0.10 ^{aA}	5.84±0.07 ^{aB}	6.84±0.41 ^{aA}	21.70±0.82 ^{aB}	22.6±0.3 ^{aA}	17.6±0.5 ^{abB}
T2 _{IN1%}	5.94±0.11 ^{abA}	5.72±0.23 ^{abA}	6.05±0.40 ^{abA}	21.41±0.85 ^{aB}	22.3±0.3 ^{aA}	16.4±0.4 ^{hB}
T3 _{IN1%-0.05%O}	5.80±0.10 ^{bcA}	5.58±0.11 ^{abcdA}	4.52±0.01 ^{cdA}	21.38±0.05 ^{aB}	25.4±1.6 ^{bcdA}	19.9±0.2 ^{eB}
T4 _{IN1%-0.25%O}	5.89±0.13 ^{bcA}	5.65±0.09 ^{abcdAB}	4.36±0.12 ^{cdeA}	15.83±0.12 ^{cB}	26.3±0.9 ^{defA}	20.9±0.6 ^{bB}
T5 _{IN1%-0.50%O}	5.71±0.10 ^{bcA}	5.58±0.07 ^{abcdA}	3.80±0.25 ^{defA}	21.96±0.13 ^{aB}	24.9±0.2 ^{bcdA}	18.8±0.2 ^{cdB}
T6 _{IN3%}	5.74±0.02 ^{bcA}	5.56±0.02 ^{abcdA}	3.57±0.32 ^{efA}	19.27±0.30 ^{bB}	23.8±0.1 ^{abA}	18.4±0.8 ^{abcB}
T7 _{IN3%-0.05%O}	5.59±0.01 ^{cAB}	5.53±0.01 ^{abcdeB}	2.89±0.17 ^{fgA}	11.06±0.60 ^{fB}	25.5±0.5 ^{cdA}	18.5±0.4 ^{bcB}
T8 _{IN3%-0.25%O}	5.68±0.05 ^{bcA}	5.87±0.15 ^{aA}	2.10±0.12 ^{ghA}	10.88±0.44 ^{fgB}	24.9±0.2 ^{bcdA}	18.8±0.1 ^{cdB}
T9 _{IN3%-0.50%O}	5.69±0.04 ^{bcAB}	5.41±0.01 ^{bcdefB}	1.34±0.31 ^{hA}	9.41±0.59 ^{gB}	26.1±0.7 ^{cdeA}	19.6±0.5 ^{deB}
T10 _{IN5%}	5.82±0.01 ^{bcA}	5.38±0.09 ^{bcdefB}	1.52±0.03 ^{hA}	9.51±0.50 ^{gB}	25.5±0.2 ^{cdA}	19.4±0.3 ^{deB}
T11 _{IN5%-0.05%O}	5.65±0.11 ^{bcA}	5.32±0.02 ^{cdefB}	2.34±0.81 ^{fgA}	12.65±0.43 ^{deB}	26.5±0.05 ^{defA}	20.9±0.1 ^{fgB}
T12 _{IN5%-0.25%O}	5.76±0.14 ^{bcA}	5.50±0.01 ^{bcdeA}	3.54±0.37 ^{efA}	11.69±0.48 ^{efB}	28.0±0.6 ^{fA}	20.0±0.2 ^{efB}
T13 _{IN5%-0.50%O}	5.64±0.01 ^{bcA}	5.12±0.03 ^{fC}	3.47±0.17 ^{efA}	11.28±0.46 ^{efB}	27.3±0.7 ^{efA}	19.0±0.1 ^{cdB}
T14 _{0.05%O}	5.69±0.03 ^{bcA}	5.19±0.01 ^{efC}	3.79±0.19 ^{defA}	13.39±0.24 ^{dB}	24.4±0.3 ^{bcA}	18.2±0.2 ^{abcB}
T15 _{0.25%O}	5.66±0.01 ^{bcA}	5.29±0.01 ^{defC}	3.80±0.34 ^{defA}	11.05±0.65 ^{fB}	24.9±0.4 ^{bcdA}	17.6±0.3 ^{abB}
T16 _{0.50%O}	5.68±0.01 ^{bcA}	5.19±0.01 ^{efC}	5.27±0.25 ^{bcC}	12.65±0.56 ^{deB}	25.5±0.1 ^{cdA}	17.7±0.2 ^{abB}

Los valores representan la media de dos determinaciones ± desviación estándar. Las letras minúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa entre la misma columna ($p < 0.01$). Las letras mayúsculas diferentes indican diferencia estadística significativa entre columnas de la misma propiedad ($p < 0.01$). C: Control, IN=inulina, O=Omega-3, %S= porcentaje de sinéresis y %R= porcentaje de rendimiento.

Trabajo a futuro

Se determinarán los análisis microbiológicos, sensoriales y el perfil lipídico a los mejores tratamientos

Conclusiones

La adición de inulina y omega-3 en los quesos tipo panela promovió modificaciones en la composición química, perfil de textura, sinéresis y rendimiento. Siendo los mejores tratamientos los quesos adicionados con 3% inulina-0.25% omega-3 (T8); 3% de inulina-0.50% omega-3 (T9); 5% de inulina-0.25% omega-3 (T12) y 5% de inulina-0.50% omega-3 (T13), debido a que fueron los que presentaron mayor contenido de proteínas, grasa y rendimiento, menor contenido de humedad y menor dureza en comparación con el queso control (T1). Con base en los resultados mostrados fue posible concluir que el incremento de la concentración de inulina disminuye la dureza y sinéresis y favoreció el incremento del rendimiento y la adición de omega-3 disminuyó la cohesividad y la gomosidad y aumentó el rendimiento en los quesos elaborados, por lo que se puede decir que es una opción viable sustituir la grasa de la leche por inulina. Ofreciendo así un queso reducido en grasas y con aporte funcional. Los resultados son relevantes para la industria láctea y aplicables para la mejora de las propiedades funcionales y atributos físicos de productos como el queso panela.

Referencias

- [1] J. Jimenez Guzman, , . A. Flores Najer, A. E. Cruz-Guerrero y . M. García Garibay, «Use of an exopolysaccharide-producing strain of *Streptococcus thermophilus* in the manufacture of Mexican Panela cheese,» *LWT - Food Science and Technology*, p. 1508–1512, 2009.
- [2] L. Garbin Cardoso , . I. . J. Bordignon Junior , R. Vieira da Silva, J. Mossmann, C. Oliveira Reinehr y V. Barbosa Brião, , «Processed cheese with inulin and microencapsulated chia oil (*Salvia hispanica*),» *Food Bioscience*, vol. 1, pp. 1-49, 2020.
- [3] N. Drabińska, H. Zieliński y . U. Krupa-Kozak, «Technological benefits of inulin-type fructans application in gluten-free products –a review,» *Trends in Food Science & Technology*, pp. 1-40, 2016.
- [4] A. Durand Villaroel, *Elaboración de un análogo de queso fresco por sustitución de la grasa lactea con emulsiones de aceites vegetales ricos en omega 3 y 6 con incorporación de aceites esenciales*, peru: unidad autonoma de barcelona, 2018.
- [5] L. Paniwnyk, «Applications of ultrasound in processing of liquid foods: A review,» *Ultrasonics Sonochemistry*, vol. 38, p. 794–806, 2016.
- [6] NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-155. SCFI-2012. *Leche-denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y método de prueba*, 2012.
- [7] E. Paz Gamboa, M. Montero, O. Angulo y H. S. García , «Preparation of a low fat fresh-type cheese,» *milchwissen-schanff*, vol. 53, pp. 81-83, 1998.
- [8] AOAC, *Association of official Analytical chemist*, 2005.
- [9] NORMA MEXICANA, NMX-F-100-1984, *Determinación de grasa butírica en quesos*, 1984.
- [10] NORMA MEXICANA, NMX-F-098-1976, *Determinación de proteínas en queso*, 1976.
- [11] S. M. M. Modarres Gheisari, R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Malaki, P. Safarpour, y M. Zandi, «Ultrasonic Nano-Emulsification - A Review,» *Ultrasonics Sonochemistry*, pp. 2-62, 2018.
- [12] A. Shanmugam y M. Ashokkumar, «Ultrasonic preparation of stable flax seed oil emulsions in dairysystems e Physicochemical characterization,» *Food Hydrocolloids*, vol. 39, pp. 151-162, 2014.
- [13] A. Giri, S. Kumar Kanawjia y M. Pratap Singh, «Effect of inulin on physico-chemical, sensory, fatty acid profile and microstructure of processed cheese spread,» *Journal Food Scientists & Technologists*, vol. 8, nº 54, p. 2443–2451, 2017.
- [14] NORMA MEXICANA, NMX-F-742-COFOCALEC-2012, *Sistema producto leche. alimentos-lácteos quesos panela. denominación metodos de prueba*, 2012.
- [15] A. . G. Sánchez -Salinas , S. Guerrero- Ponc, D. E. Reyes Castillo, H. . S. Hernández Galindo , E. Alanís García y E. Ramírez Moreno, «Evaluación de la información nutrimental de quesos tipo panela,» *Salud y educación*, vol. 8, pp. 107-109, 2020.
- [16] R. Karimi, H. M. Azizi, M. Ghasemlou y M. Vaziri, «Application of inulin in cheese as prebiotic, fat replacer and texturizer: A review,» *Carbohydrate Polymers*, pp. 1-77, 2014.
- [17] J. Valle Borges, J. A. de souza, G. Nobre Costa y J. Sifuentes dos Santos, «Reduced-fat Frescal sheep milk cheese with inulin: a first report about technological aspects and sensory evaluation,» *Journal of Dairy Research*, vol. 86, nº 17, p. 368–373, 2019.
- [18] B. Juan , A. ZAMORA, F. Quintana, B. GUAMIS y A. . J. TRUJILLO, «Effect of inulin addition on the sensorial properties of reduced-fat fresh cheese,» *International Journal of Dairy Technology*, vol. 66, pp. 1-6, 2013.
- [19] C. Lobato-Calleros, , L. Ramos-Solís, A. Santos-Moreno y M. Rodríguez-Huez, «MICROSTRUCTURE AND TEXTURE OF PANELA TYPE CHEESE-LIKE PRODUCTS: USE OF LOW METHOXYL PECTIN AND CANOLA OIL AS MILK-FAT SUBSTITUTES,» *Revista mexicana de ingeniería química*, vol. 5, pp. 71-79, 2006.
- [20] A. A. Ochoa-Flores, J. A. Hernández-Becerra, E. López-Hernández y G. S. García-Galindo, *universidad y ciencia*, vol. 3, pp. 277-286, 2013.